

Requisitos do Sistema

1. Requisitos Funcionais

ID	RF001
Nome	Digitar Código Fonte
Prioridade	Alta
Descrição	O sistema deve permitir que o usuário insira o código fonte no campo de programação.

ID	RF002
Nome	Exibir Diagrama em tempo real
Prioridade	Alta
Descrição	O sistema deve mostrar em tempo real, o diagrama gerado pelo código.

ID	RF003
Nome	Programar em Python
Prioridade	Alta
Descrição	O sistema deve permitir ao usuário somente a programação do código fonte na linguagem Python.

ID	RF005
Nome	Salvar Diagrama
Prioridade	Alta
Descrição	O sistema deve permitir que o usuário faça o download do diagrama em formato PNG.

ID	RF007
Nome	Manual do Usuário
Prioridade	Média
Descrição	O sistema deve possuir uma aba com as instruções de funcionamento do mesmo, de forma descritiva.

ID	RF008
Nome	Reconhecer Palavras Chaves
Prioridade	Média
Descrição	O sistema deve ser capaz de interpretar os comandos inseridos no código fonte pelo usuário.

ID	RF009
Nome	Salvar Código-fonte em python
Prioridade	Alta
Descrição	O sistema deve permitir que o usuário faça o download do código python referente ao diagrama.

ID	RF010
Nome	Exibir Exemplos
Prioridade	Alta
Descrição	O sistema deve permitir que o usuário visualize diferentes exemplos de diagramas em código python.

ID	RF011
Nome	Log de Erros
Prioridade	Alta
Descrição	O sistema deve permitir que o usuário visualize os erros de compilação.

2. Requisitos Não Funcionais

ID	RNF001
Nome	Leitura da Tela
Prioridade	Alta
Descrição	O sistema deve permitir que o software NVDA possa fazer a leitura da tela e de seus componentes.

ID	RNF002
Nome	Acesso a Internet
Prioridade	Alta
Descrição	O sistema deve permitir que seja acessado por qualquer pessoa que possua conexão com a internet.

ID	RNF003
Nome	Atualização em Tempo Real
Prioridade	Média
Descrição	O sistema deve atualizar e compilar as suas informações em tempo real.

ID	RNF004
Nome	Sistema Intuitivo
Prioridade	Alta
Descrição	O sistema deve possuir uma interface simples, enxuta e intuitiva, para facilitar a leitura de tela pelo NVDA.